

XOTIN-QIZLARNI IJTIMOY QO‘LLAB-QUVVATLASH ORQALI BARKAMOL AVLODNI TARBIYALASH

Shukurova Mavluda Shokir qizi¹, Kamalova Dilnavoz Ixtiyorovna²

¹“Fizika” yo‘nalishi 2-bosqich talabasi, NavDU;

² Ilmiy rahbar - “Fizika va astronomiya” kafedrası professori, NavDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614400>

Annotatsiya: Mazkur tezisdā ayolning jamiyatdagi roli, xususan, farzand tarbiyasidagi ahamiyati va uning ma’naviy, intellektual salohiyati tahlil qilingan. Fitratning “Oila” asaridan iqtiboslar orqali ona va oila jamiyat poydevori sifatida yoritiladi. Shuningdek, zamonaviy O‘zbekiston sharoitida xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari, davlat granti, “Ayollar daftari” va ijtimoiy dasturlar orqali ularning ilm olish va jamiyatdagi faol ishtiroki masalalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Ayol, ona, farzand tarbiyasi, oila, jamiyat, xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ma’naviyat, ta’lim, ijtimoiy faollik.

Аннотация: В данной тезисной работе анализируется роль женщины в обществе, в частности, её значение в воспитании детей, а также её духовный и интеллектуальный потенциал. Через цитаты из произведения Фитрата «Семья» освещается мать и семья как фундамент общества. Кроме того, рассматриваются современные механизмы поддержки женщин в Узбекистане, государственные гранты, «Женский реестр» и социальные программы, обеспечивающие их образование и активное участие в жизни общества.

Ключевые слова: женщина, мать, воспитание детей, семья, общество, поддержка женщин, духовность, образование, социальная активность.

Annotation: This thesis analyzes the role of women in society, particularly their significance in child upbringing and their moral and intellectual potential. Through quotes from Fitrat’s work “Family”, the mother and family are highlighted as the foundation of society. Additionally, modern mechanisms of supporting women in Uzbekistan, including state grants, the “Women’s Register,” and social programs, are discussed to ensure their education and active participation in society.

Keywords: woman, mother, child upbringing, family, society, women’s support, morality, education, social activity.

Bilamizki farzand tarbiyasida ota va ona birdek mas’ul. Lekin shuni ham aytish kerakki, tarbiya jarayonining asosiy tayanchi ko‘pincha ayol shaxsigā, uning ma’naviy yetukligi va hayotiy qarashlariga bog‘liq bo‘ladi. Bunga sabab, bola ilk mehrni, birinchi so‘zni, axloqiy tushunchalarni ona orqali qabul qiladi. Shuning uchun ayolni bilimli, madaniyatli, o‘z fikrigā ega bo‘lishi jamiyat kelajagini belgilovchi muhim omildir.

Fitrat “Oila” asarida shunday yozadi: “Oila jamiyatning eng kichik, lekin eng muhim bo‘g‘ini bo‘lib, uning poydevori – ona. Ona farzandning qalbini tarbiyalaydi, uning ma’naviy yo‘lini belgilaydi.” Shu nuqtai nazardan, tarbiya jarayoni ona bilan bog‘liq ekanini tushunishimiz mumkin. Ayol tarbiyalagan farzand yurtning kelajagi hisoblanadi.

Bugungi kunda xotin-qizlarni mamlakatning intellektual, ijtimoiy va siyosiy taraqqiyotida faol ishtirok etayotgan qatlam sifatida e'tirof etish mumkin. Ularning ta'lim olishi, o'z salohiyati va imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi, jamiyat hayotida munosib o'rin egallashi davlat va ta'lim muassasalarida yaratilgan shart-sharoitlar, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining samaradorligiga bog'liq.

Hozirda O'zbekiston Respublikasida ham xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qator tizimli islohotlar olib borilmoqda. Xotin-qizlarning ta'lim olishi, kasbiy rivojlanishi, jamiyatda munosib o'rin egallashi uchun Xotin-qizlar maslahat kengashlari, psixologik markazlar, ayollar bandligini ta'minlash maqsadida ayollar daftari, ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash dasturlari, liderlik maktablari faoliyat yuritmoqda. Ushbu mexanizmlar ularning o'ziga bo'lgan ishonchini, tashabbuskorligini, ijtimoiy faolligini mustahkamlaydi. Eng quvonarlisi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-iyundagi PQ-4749-son qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-fevraldagi PF-6155-son Farmoniga muvofiq 2020/2021 o'quv yilidan boshlab Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligining tavsiyanomasiga ega bo'lgan xotin-qizlar uchun davlat granti asosidagi qabul ko'rsatkichlari ajratilganligi, shuningdek, ehtiyojmand oilalar farzandi bo'lgan xotin-qizlar uchun oliy ta'limga ajratiladigan davlat grantlari soni ikki baravarga oshirish orqali ikki mingga yetkazilishi ma'lumot uchun qabul qilinsin. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi qo'shimcha davlat granti asosidagi qabul ko'rsatkichlari doirasida xotin-qizlarga tanlovda ishtirok etish uchun tavsiyanoma berishda “Temir daftar” va “Ayollar daftari”ga kiritilgan oilalarning qiz farzandlari hamda “Yoshlar daftari”ga kiritilgan xotin-qizlarga alohida e'tibor qaratildi. 2021/2022 o'quv yilidan boshlab bazaviy to'lov-kontrakt asosida davlat oliy ta'lim muassasasiga qabul qilingan, ota-onasi yoki ularning biridan ayrilgan muhtoj qizlar, boquvchisi yo'q yolg'iz ayollarni Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari hamda davlat oliy ta'lim muassasalari hisobidan o'qitish tartibi joriy etildi. Bunda, o'qish uchun to'lov pullari Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tomonidan 2021/2022 o'quv yilida 100 dan ortiq, 2022/2023 o'quv yilida 150 dan xotin qizlar uchun har yili mahalliy budjetning qo'shimcha manbalari hisobida qoplab beriladi.

Bularning barchasi xotin-qizlarni bilimli, jamiyatda o'rnini topishi va kelajakda farzand tarbiyasida oqsamasligi uchun qilinayotgan islohotlar deb qarash mumkin. Yuqorida takidlaganimizdek ayol jamiyatning asosiy bo'g'ini hisoblanadi. U oila, tarbiya, ma'naviyat va avlod davomiyligining markazida turadi. U tarbiyalagan farzand yurtning kelajagi hisoblanadi. Biz yurtni rivojlantirishni istar ekanmiz, avvalo farzandlarni emas, balki farzand tarbiyalaydigan onalarni tarbiyalashimiz kerak. Chunki Avloniyning ta'biri bilan aytganda, tarbiya – bu biz uchun yo hayot, yo mamot masalasidir. Shu sababli, zamonaviy O'zbekiston jamiyatida ayollarni bilimli, faol va qo'llab-quvvatlangan qatlam sifatida rivojlantirish mamlakat kelajagini mustahkamlashning muhim omili hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Fitrat, A. (2005). Oila. Toshkent: Sharq.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-iyundagi PQ-4749-son qarori. Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga doir.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-fevraldagi PF-6155-son Farmoni. Davlat granti va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash.
4. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi rasmiy sayti: www.mfs.uz

5. Avloniy, X. (1999). Tarbiya – hayot yo‘li. Toshkent: Ma’naviyat.
6. O‘zbekiston Respublikasi qonunlari va normativ hujjatlari (Xotin-qizlarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, ta’lim va bandlik masalalari).
7. Sobirov, A. (2018). Oila va jamiyat. Toshkent: Fan.